

APRESENTAÇÃO DOS ARTIGOS GERAIS

Além dos artigos e entrevistas que compõem o dossiê *A história da Índia e dos movimentos sociais, culturais, artísticos e políticos indianos*, organizado de forma brilhante por Ana Beatriz Pestana Gomes, a edição 4 da *Prajna* conta com outros quatro artigos gerais que foram submetidos à revista. Lembramos que nosso periódico recebe materiais não apenas para os dossiês, mas também aqueles derivados de fluxo contínuo.

Gabriel Renan Alberguine, no artigo intitulado *Representações orientalistas no game Uncharted 2: Among Thieves (2008-2009)*, aborda uma fonte ainda pouco explorada nas ciências humanas, isto é, os jogos eletrônicos. O autor analisa como foram mobilizadas representações orientalistas na obra *Uncharted 2: Among Thieves* para a composição, principalmente, da ambientação do game.

Em *A identidade chinesa hoje no limiar entre tradição e modernidade*, Cristiano Mahaut de Barros Barreto realiza uma pesquisa de cunho comparativo entre diferentes produções acadêmicas que têm como objeto a sinologia. O autor ressalta que a sociedade chinesa encontra-se num processo de renegociação de sua identidade pública, envolvendo elementos ligados tanto à tradição quanto à modernidade, considerando a inserção da China no cenário internacional.

Gabriel Guarino de Almeida, em *Um etnógrafo entre dois generais: uma perspectiva ch'xi para ética e metodologia em pesquisa nas artes marciais chinesas*, oferece uma reflexão interessantes do ponto de vista etnográfico: como conciliar o caráter de praticante e, ao mesmo tempo, etnógrafo no desenvolvimento de uma pesquisa sobre as artes marciais chinesas? A contribuição do autor sustenta que é possível viver nessa liminaridade, o que oferece implicações teóricas, metodológicas e éticas para a produção desse conhecimento.

Em *Diáspora, etnicidade e relações geracionais entre chineses no Rio de Janeiro*, Marcelo da Silva Araújo analisa o caso de chineses radicados no Rio de Janeiro. O autor discute como são construídas as relações intra e interétnicas entre o grupo na cidade, mobilizando os conceitos de diáspora, geração, minoria, comunidade, nacionalismo e identidade nacional.

Os artigos em questão oferecem contribuições importantes em diferentes sentidos, seja abordando as representações orientalistas em *games*, seja analisando as variadas dimensões da sinologia. Esperamos que os leitores apreciem a edição!

Richard Gonçalves André

José Rodolfo Vieira

Leonardo Henrique Luiz

Editores